

KORPUS TEXNOLOGIYASIDA PARALLEL KORPUSLARNING O'RGANILISHI

Sobirova Nazira G`anijon qizi

NamMQI magistranti

Sobirov Shohjahon G`anijon o`g`li

NamMQI 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Dunyo tilshunosligida muayyan tillarda yaratilgan og`zaki va yozma manbalarni raqamlashtirish hamda ulardan tabiiy tillarni qayta ishlashda foydalanish muhim masalalardan biriga aylandi. Kompyuter texnologiyalari yordamida tillarning milliy til korpusini yaratishga qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda va ularning dasturiy instrumentariylarini ishlab chiqishga alohida diqqat qaratilmoqda.

Shu jihatdan o`zbek tilining matnlar tarjimalari bazasidagi parallel korpus dasturiy ta`minotini yaratish tamoyillarini ishlab chiqish kelgusida sohaga aloqador ishlar uchun, ayniqsa, mashina tarjimasi, tarjima nazariyasi va amaliyoti, lingvostatika hamda ta`limiy maqsadlarda uchun obyekt bo`lib xizmat qiladi.

Kalit so`zlar :Korpus, korpus lingvistikasi, elektron korpus,qiyosiy korpus, parallel korpus, Acquis Communautaire, konkordanserlar, moslangan , moslanmagan.

Kirish XXI asrning global muammolaridan biri tabiiy tillarning milliy xususiyatini saqlab qolishdan iborat. Dunyo tillarining elektron korpuslarini yaratish va rivojlantirishda NLP hamda til texnologiyalariga doir tadqiqotlarni izchil ravishda olib borish dolzarb vazifaga aylandi¹. Chet el korpus tilshunosligi sohasida olib borilgan ilmiy, amaliy izlanishlar korpusning nafaqat so`z bilan ish ko`radigan soha vakillari uchun, balki millat ravnaqi uchun ham kerakli hamda zarur nuqta ekanini isbot etgan.

¹Abduraxmonova N. O`zbek tili electron korpusining kompyuter modellari (monografiya) /Toshkent: Muharrir, 2021, 202 b.

Korpus – matnlarning jamlanmasi, u tabiiy tilni qayta ishlashga mo‘ljallangan, matnlarni mashina o‘qiy oladigan formatda lingvistik analiz qilinishi mumkin bo‘lgan elektron bazadir. Korpus tilshunosligi kompyuter yordamida tilni tadqiq qiladi, o‘rganadi va rivojlantiradi.

Ikki tilli korpusning 2 turi mavjud²:

- 1) bir-birining tarjimasi bo‘lgan matnli korpus;
- 2) bir mavzuga oid ikki tildagi matnli korpus.

Birinchi tipdagi korpus “parallel korpus” (parallel corpora) deb nomlanib, ma’lum bir tarjimaning turli aspektini o‘rganish uchun qo‘llaniladi. Bunday korpuslar sirasiga Kanada parlamenti yig‘ini (ingliz/fransuz) matnlari korpusini kiritish mumkin.

Parallel korpus o‘z navbatida yana 2 turga bo‘linadi:

- a) moslangan (aligned);
- b) moslanmagan (not aligned) korpus.

“Muqobillashtirish” atamasi korpusda tarjima birliklari orasida bir-birini taqozo etuvchi aniq aloqa mavjudligini bildiradi. Bunday korpusdan u yoki bu gapning qanday tarjima qilinganini darrov topamiz. Bu turdagi korpus tarjimon uchun ahamiyatli, chunki unda noyob resurs – “tarjima xotira”si (translation memory) mavjud. Muqobillashgan korpus “qiyosiy” korpus deb ham ataladi. Matnni uning tarjimasi bilan to‘g‘rilash bu uning tarjimada qaysi birlikka to‘g‘ri kelishini ko‘rsatib turishdan iborat. Muqobillashtirish avtomatik ravishda yoki qo‘lda bajarilishi mumkin. Birinchi usul oson, lekin xatolari ko‘p. Masalan, tarjima jarayonida sodda gap qo‘shma gap shaklida berilishi mumkin. Bunday paytda qaysi qurilish original ekanligini aniqlash qiyin bo‘ladi. Ko‘p tilli “muqobillashgan” korpus namunasi sifatida Yevropa Ittifoqining *Acquis Communautaire* ma’lumotlar bazasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Korpuslardan quyidagi maqsadlarda foydalanishimiz mumkin:

- tipik tarjima usullari, transformatsiyani yuzaga keltirish;

² Курс “Корпусная лингвистика” (А.Б. Кутузов) Лицензия Creative commons Attribution Share-Alike

- avtomatik tarjima tizimi statistikasini o'rganish;
- bir va ko'p tilli lug'atlar yaratish;
- ma'lumotni saqlash, uzatish dasturlarini o'rganish, baholash;
- tarjimaning to'g'riligini avtomatik tarzda tekshirish;
- ekvivalent tanlash imkoni kengligi orqali tarjimon mehnatini osonlashtirish.

Ikkinchi xildagi korpus "tarjima korpuslari" (translation corpora)dir, bunday korpus ayni bir fikrning turli tildagi ifodasini o'rganish uchun muhim.

So'nggi o'n yillikda parallel korpus tilshunosligi korpus lingvistikasida alohida tadqiqot sohasi sifatida paydo bo'ldi. Elektron korpusning parallel korpus avtonom qismi juda ko'plab kerakli axborotlarni o'zida jamlay olish xususiyati bilan ahamiyatga molikdir. Mashina tarjimasi yo'nalishida yonma – yon taqqoslash uchun maxsus formatlangan ko'p tilli korpuslar mavjud bo'lib, ular tizimlangan *parallel korpus* deb ataladi. Parallel matnlar korpusining dastlabki namunasi sifatida 1799-yilda Rozetta shahri yaqinidagi Nil deltasida topilgan mil.av 196-yilga borib taqaladigan, Misr ibodatxonalarini tomonidan ikki tilda (yunon va misr) va uchta yozuv tizimida (Misr iyerogliflari va demotik tilda yozilgan) shoh Ptolomey Vga berilgan sharaflar haqida so'z yuritilgan tosh hisoblanadi³.

Parallel korpusning tuzilishi, tarkibi va imkoniyati haqidagi ma'lumotlarni D.O.Dobrovolskiy⁴, Yu.Tao, V.Zaxarov⁵, A.A.Kokoreva⁶, E.P.Sosnina⁷larning ishlarida kuzatamiz⁸.

³ Veronis (ed.), *Parallel Text Processing* Kluwer Academic Publishers., 2000. p. 1.

⁴ Добровольский Д. Какие задачи решают параллельные корпуса? (Электрон ресурс): <https://postnauka.ru/video/>; Добровольский Д.О. Корпус параллельных текстов в исследовании лексической семантики. (Электрон ресурс): <http://www.dialog-21.ru/media/2503/dobrovolskij.pdf>

⁵ Тао Ю., Захаров В.П. Разработка и использование параллельного корпуса русского и китайского языков // Автоматизация обработки текста. (Электрон ресурс): <https://www.researchgate.net/publication/306911853>

⁶ Кокорева А.А. Корпус параллельных текстов в обучении иностранному языку. – Вестник ТГУ (Тамбовский государственный университет), выпуск 2 (118), 2013. – С. 57-62.

⁷ Соснина Е.П. Параллельные корпуса в обучении языку и переводу (Электрон ресурс): http://ling.ulstu.ru/linguistics/resources/literature/articles/corpus_education_translation/

⁸ Victor Zaxarov.,Baxtiyor Mengliyev.,Shahlo Hamrayeva. KORPUS LINGVISTIKASI:korpus tuzish va undan foydalanish (o'quv qo'llanma) / Globe edit publishing, 2021.

Parallel korpus (Parallel Corpora) – parallel tarjima matnlarining elektron analogi; ko‘plab “original matn va ularning bir/bir necha tarjimasi” bloklaridan iborat. Korpusdagi elektron matnlar original matnning o‘zi yoki uning bir qismi bo‘lishi mumkin⁹. Parallel korpus – original matn va uning tarjimasi yig‘ilgan korpus¹⁰.

Parallel korpus, ya’ni asliytdagi matnlar to‘plami va ularning tarjimalari tarjimashunoslik, mashina tarjimasi, lingvistika, hisoblash tilshunosligi yoki oddiygina inson tarjimoni manfaati uchun turli yo‘llar bilan ishlatilishi mumkin. Kompyuter tilshunosligida tarjima korpuslari mashina tarjimasi uchun, shuningdek, atamalarni ajratib olish, so‘z ma’nosini aniqlash va hokazolar uchun 1980-yillarning boshida qo‘llanilgan. Birinchi parallel matnlar sifatida Shveysariyada nemis, fransuz, italyan tillarida to‘plangan qor ko‘chkisi haqidagi hisobotlar, Kanada ommaviy axborot vositalari ingliz, fransuz tillarida berilgan ob-havo ma’lumotlari 1980-yillarning oxiri 1990-yillarning boshlarida paydo bo‘lgan. Dastlabki elektron resurslardan biri Kanada Hansard bo‘lib, u dastlab jummalarni moslashtirishni amalga oshirish uchun ishlatilgan (Gale & Church 1991), bu vazifa hozirda tarjima xotiralari kabi ilovalarning *standart* xususiyati hisoblanadi. Bundan tashqari, parallel korpuslar ko‘p tilli grammatik indüksion, avtomatik leksikografiya va turli tillarda ma’lumot olish va tilni qayta ishlashda boshqa ko‘plab vazifalar uchun ma’lumotlar bazasi sifatida ishlatiladi¹¹. Ushbu yillarda yaratilgan loyihalarning barchasidan oxirgi maqsad mashina tarjima tizimini yaratish bo‘lgan. Parallel korpuslar tarjimashunoslik va qarama-qarshi tilshunoslikda markaziy o‘rin tutadi. Ko‘pgina parallel korpuslarga foydalanish oson *konkordanserlar* orqali kirish mumkin, bu esa tillararo hodisalarni o‘rganishni sezilarli darajada osonlashtiradi. *Anarbayev O.* parallel korpusga quyidagicha fikr

⁹ Соснина Е.П. Параллельные корпуса в обучении языку и переводу. – (Электрон ресурс): http://ling.ulstu.ru/linguistics/resources/literature/articles/corpus_education_translation/

¹⁰ <https://translationrating.ru/glossary/parallelnyj-korpus/>

¹¹ Silvia Hansen-Schirra, Stella Neumann & Oliver Čulo (eds.). 2017. Annotation, exploitation and evaluation of parallel corpora: TC3 I (Translation and Multilingual Natural Language Processing 3). Berlin: Language Science Press

beradi: ,, ... Parallel korpus madaniyatlararo muloqot keng yoyilgan hozirgi davr uchun muhim voqelik hisoblanadi. Parallel korpuslar orqali turli til muhitidagi, madaniyatlaridagi universalialar hamda tillarning o'ziga xos mental xususiyatlari, realiya va lakunar birliklarni aniqlash mumkin bo'ladi. Parallel matnlar korpusi avtomatik tarjima rivoji uchun ham xizmat qiladi, kompyuter leksikografiyasining taraqqiyotini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2016;2 (38):12-7.
2. Abduraxmonova N. O'zbek tili korpusining kompyuter modellari. Monografiya T. 2021 58-bet (Marcos Z., Mihaela V. Quantifying the Influence of MT Output in the translator's Performance: A Case Study in technical Workshop on Humans and Compyuter –assisted Traanslation, pages 93-98, Gotgenburg, Sweden, 26 April 2014. C 2014 Assosiation for Computational Linguistics).
3. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).